

DOI:

*Федотова О.О., д-р іст. наук, професор
Маріупольський державний університет
Павловська В.О., студентка
Маріупольський державний університет*

Роль електронного документообігу в організації діловодства на підприємстві

Сучасне формування інформаційного суспільства супроводжується зростанням ролі інформаційно-комунікаційних технологій. На сьогодні ефективність функціонування підприємств напряму залежить від готовності впровадження та застосування різнопланових новітніх технологій в ході управлінської діяльності. У зв'язку з тим величезне значення має можливість використання інноваційних технологій управління електронним документообігом, які, з одного боку, виступають базою інформаційного забезпечення певної установи, а з іншого, – сприяють підвищенню мобільності, своєчасності, достовірності, відкритості, точності, якості реалізації робочих процесів.

Сам термін «електронний документ» відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» визначається як «документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа». Слід зазначити, що електронні документи, аналогічно паперовим, також мають юридичну силу.

Електронний документообіг на підприємстві являє собою життєвий цикл електронних документів, що включає процеси їх створення чи отримання, перевірки на різних етапах циркулювання між підрозділами, обміну, а також передання з метою архівного зберігання або списання чи знищення.

Організації та забезпеченню налагодженого обігу електронних документів сприяє система електронного документообігу. Вона являє собою організаційно-технічну систему, яка дозволяє оптимально організувати процес підготовки, управління доступом і передання електронної документації у відповідних комп'ютерних мережах, а також гарантує встановлення належного контролю за документними потоками на рівні конкретної установи.

Завдяки їй можна результативно підвищити документообіг на підприємстві, покращити управлінський процес, оптимізувати виконання робочих операцій шляхом використання відповідного програмного забезпечення.

Варто окремо зупинитися на базових принципах організації електронного документообігу. Так, найважливішими з них є:

1) разова реєстрація документного джерела (одночасне провадження декількох різнопланових операцій задля прискорення обертання матеріалів, а також мобільності їх створення);

2) налагодження постійного руху документації (організація централізованої бази документної інформації з метою впорядкованого збереження джерел без їх повторної фіксації);

3) високоякісна пошукова система роботи з документами (можливість надсилання електронного документа спеціалістом, яким він створений, чи іншим учасником комунікаційного процесу, на основі застосування засобів передання інформаційних даних за допомогою сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем);

4) отримання електронної документації (власне електронний документ як носій інформації може бути одержаний комунікантом від моменту надходження певного інформаційного повідомлення в електронній формі за фактом передання його розробником відповідно до існуючих і діючих домовленостей, встановлених між учасниками процесу електронного документообігу);

5) проведення перевірки електронного документа на предмет збереженості та цілісності проставленого електронного цифрового підпису.

Відповідно до завдань діловодної служби застосування систем електронного документообігу в певній установі дозволяє вирішити ряд проблем щодо організації робочого процесу: знизити фінансові, матеріальні, часові, трудові витрати, зумовлені обробкою інформаційних відомостей та документації; убезпечити від певних ризиків, спричинених впливом людського фактору у вигляді кадрового складу.

Вагомими перевагами використання електронних технологій в ході забезпечення діловодства на підприємстві можна вважати: оперативність щодо скорочення часу пошуку джерел; зручність та легкість контролю за циркулюванням документа на різних рівнях організації; зменшення термінів створення та погодження матеріалів; вдосконалення організації документообігу у випадку одночасного використання документів низкою

співробітників; мобільність отримання зведених звітних документів і журналів; прискорене надання документації кінцевому замовнику та споживачеві.

На думку І. Курташової, серед позитивних факторів провадження системи електронного документообігу також можна розглядати можливість подання в документі також мультимедійних даних; зручність застосування вже попередньо підготовлених шаблонів; наявність багатоадресної розсилки інформації; економія паперових ресурсів; значна щільність архіву та зручність для зберігання великої кількості документів; максимальна оперативність інформаційного пошуку й отримання даних; забезпеченість захисту наявної документації від несанкціонованого вторгнення в систему; розмежування й встановлення контролю прав доступу працівників до інформаційних відомостей.

Як бачимо, електронний документообіг займає важливе місце в системі діловодства та загалом гарантує налагодження якісного процесу обігу документів у межах підприємства. Отже, за результатами дослідження можна зробити висновок, що впровадження електронного документообігу в установах дозволяє закласти технологічне підґрунтя задля підвищення ефективності управлінського процесу, допомагає сформувати єдину комплексну електронну систему документообігу, а також у цілому вдосконалити й оптимізувати діловодну службу.